

O‘QUVCHILAR BILIMLARINI NAZORAT QILISHNING DIDAKTIK XUSUSIYATLARI

Raximova Shahodat Azadovna

TDIU dotsent Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20120327>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘quvchilarning o‘quvchilik darajalarini tashxislash va nazorat qilishning didaktik xususiyatlari, metodlari, prinsiplari, tarkibiy qismlari, bu sohada o‘ziga xos yondashuvlar, mazkur jarayonda o‘qituvchining tutgan o‘rni ochib berilgan. Tashxislash va nazorat qilishning o‘quvchilarni rivojlantirish, o‘quv jarayoni samaradorligini ta‘minlash imkoniyatlari bayon etilgan. O‘quvchilarning o‘zlashtirish darajalari, ularning tamoyillari va mohiyati, tekshirish tizimining tarkibiy qismlari ifodalangan.

Kalit so‘zlar: tashxislash, baholash, nazorat qilish, o‘quvchi, o‘qituvchi, ochiqlik, didaktik jarayon, tekshirish, umumlashtirish, qiyoslash, baholash prinsiplari, tashxislash metodlari, nazorat vositalari.

Tashxislash o‘z ichiga didaktik jarayonning amalga oshirishini qamrab oladi, uning natijalarini oydinlashtirishga xizmat qiladi. O‘quvchilarning o‘quvchilik darajalarini, ya‘ni didaktik jarayon oqibatlarini tashxislash ularning o‘quvchilik darajasi va erishilgan yutuqlarini oydinlashtirish imkonini beradi. O‘quvchilarning tashxislash jarayonida maqsadni amalga oshirish natijasi sifatida ham baholanadi. Didaktik tashxislashning maqsadi o‘quv jarayonining borishi, uning mahsuldorligi, o‘quvchilarning o‘quvchilik darajalarini o‘z vaqtida aniqlashdan iborat. Nazorat qilish, bilimlarni baholash, o‘quvchilik ko‘nikmalarining darajalarini aniqlash tashxislashning zaruriy tarkibiy qismlari sifatida namoyon bo‘ladi. O‘quvchilar o‘zlashtirish darajalarini nazorat qilish va baholash didaktik jarayonning tarkibiy qismi sifatida ularni rivojlantirishga xizmat qiladi.

O‘qituvchilar o‘zlarining baholash faoliyatlarini ongli va ob‘ektiv tarzda yondashishlari kerak. O‘quvchilarning bilimlarini nazorat qilishda ob‘ektiv yondashish o‘qituvchining insonparvarlik talablariga amal qilishini taqozo etadi. Demokratiya prinsiplariga asoslangan holda tashkil etiladigan didaktik jarayonlarda nazorat ijobiy tarzda amalga oshirilishi mumkin emas.

Didaktik nazorat o‘qituvchining o‘ziga xos metodi sifatida o‘quvchilarning o‘quvchilik darajasini aniq ifodalashga xizmat qilishi kerak. U birinchi navbatda o‘quvchilarning o‘zlari uchun zarur va foydali bo‘lib, o‘z-o‘zini nazorat qilish bilan chambarchas bog‘lanishi lozim. Nazorat qilish, o‘quvchilar malakalarini aniqlash maqsadida tekshirish imkonini beradi. Tekshirish nazoratning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Uning asosiy didaktik vazifasi o‘qituvchi hamda o‘quvchilar orasida teskari aloqani, o‘qituvchining o‘quv materialining o‘zlashtirilganlik darajasi haqida ob‘ektiv ma‘lumot olishi, ular bilimlaridagi bo‘shliqlar va etishmovchiliklarni o‘z vaqtida aniqlashdan iborat. Tekshirish nafaqat o‘quvchilarning o‘quvchilik darajasini va sifatini aniqlashdangina iborat emas, balki o‘quv mehnatining ko‘lamini ham ifodalashga xizmat qiladi.

O‘quvchilarning o‘zlashtirish darajalarini baholashda asosiy o‘rinni nazoratning natijasi egallaydi. Bunda o‘quvchilar ishining sifati va miqdor ko‘rsatkichlari hisobga olinadi. Miqdor

ko'rsatkichlar muayyan ballar yoki foizlar bilan ifodalanadi, sifat ko'rsatkichlari esa baholovchi hukmlar asosida aniqlanadi. Har bir baholovchi hukm aniq, oldindan kelishilgan ballar ko'rsatkichlar yoziladi. Shuningdek, o'lchash va hisoblash natijasida aniqlanganraqamli ko'rsatkich emas, balki baholash hukmlarini va mohiyatini yozishdir.

O'quvchilar o'qimishlilik darajasining miqdoriy ko'rsatkichlari, o'zlashtirishning bahosi, o'zlashtirilgan bilimlar, ko'nikmalarning ko'lami, o'zlashtirish uchun taqdim etilgan bilim, ko'nikmalarning to'liq hajmi orasidagi aloqadorlikni ifodalaydi. Mazkur mezonlar asosida o'quvchilarning o'zlashtirish darajalarini baholashuchun taqdim etilgan hamda o'zlashtirilgan axborotlarning ko'laminini o'lchash lozim. Bu vazini o'qituvchi eng qulay texnologiyalarni qo'llash orqali yechishi mumkin. Bahoning vazifasi faqatgina o'zlashtirish natijasini qayd qilish bilan chegaralanmaydi. Baholash o'quvchilarni o'qishga yo'naltiruvchi, ularda ijobiy mayllarni hosil qiluvchi, shaxsni tarbiyalovchi o'qituvchi o'quv jarayonida faol ishtirok etadi. Aynan o'quvchilarni ob'ektiv baholash orqali ularda mos tarzda o'z-o'zini baholash, muvaffaqiyatsizliklarga nisbatan tanqidiy munosabat vujudga keltiriladi. Shuning uchun ham bahoning mohiyati, vazifalari turli-tumanligi uning o'ziga xos ko'rsatkichlarini aniqlash zaruratini qo'yadi. Bu ko'rsatkichlar o'quvchilar bilim darajalarini, ularning sifati va hajmini aniqlashga xizmat qiladi. Xuddi mana shu zaruratdan kelib chiqqan holda bugungi kunga mazkur baholash tizimining turli tashxislash imkoniyatlarini kengaytirish yo'llari nazariy hamda amaliy jihatdan asoslab taqozo etilmoqda.

O'quvchilarning o'qimishlilik darajalarini tashxislash va nazorat qilishning muhim prinsiplariga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. O'quvchilarning o'qimishlilik darajalarini tashxislash va nazorat qilishning tizimlilikidaktik jarayonining barcha bosqichlarida mazmun mohiyatini ilmiy jihatdan asoslash; o'qituvchining barcha ta'lim oluvchilarga bir xil, do'stona munosabatda bo'lishiga erishish, o'quvchilarning bilim, ko'nikmalarining aniq, mos ravishda yoritilgan mezonlar asosida baholanishini ta'minlash.
2. O'quvchilarning o'qimishlilik darajalarini tashxislash va nazorat qilishning tizimlilikidaktik jarayonning barcha bosqichlarida tashxislashga asoslangan nazoratning amalga oshirilishidan namoyon bo'ladi. Mazkur jarayon bilimlarni dastlabki idrok etishdan boshlab, uni amalda qo'llashga qadar bo'lgan didaktik harakatlarni qamrab oladi. O'quvchilarning o'qimishlilik darajalarini tashxislash va nazorat qilishning tizimlilikidaktik ularning butun ta'lim jarayonidagi uzluksiz harakatlarini tashxislash va nazorat qilishni nazarda tutadi.

Ta'lim jarayonida nazorat quyidagi tarkibiy qismlarga bo'lingan holda amalga oshirilishi kerak. Shundagina ta'lim oluvchilar bilishlari va bajara olishlari zarur bo'lgan barcha ko'rsatkichlarning ishonchli tarzda aniqlanish imkoniyati yaratiladi. O'quvchilarning o'qimishlilik darajalarini tashxislash jarayonida yaxlit tarzda yondashish imkonini beriladi. Bu jarayonda nazorat qilish metodlari, shakllarining rang-barang ko'rinishlari, tekshirishlar, baholash harakatlari o'zaro chambarchas aloqadorlikda amalga oshiriladi. Bunday yondashuv tashxislashning ayrim metodlari va vositalari umumiyiligini inkor qiladi.

3. O'quvchilarning o'qimishlilik darajalarini tashxislash va nazorat qilishning ko'rgazmaliligi barcha ta'lim oluvchilarning yagona mezon asosida ochiq tarzda sinovdan o'tkazilishni reytingi ko'rgazmalilik, ochiqlik xarakteriga ega bo'lib, ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajalarining o'zaro qiyoslash imkonini beradi.

4. O'quvchilarning o'qimishlilik darajalarini tashxislash va nazorat qilishning ochiqligi prinsipi ham bahoning ochiqligi va dalillarga asoslanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Baho o'qituvchining ob'ektivligi va o'quvchilar oldiga qo'yilgan talablar ular tomonidan anglanishga ko'maklashadi..

Tekshirish tizimi quyidagi tarkibiy qismlardan tashkil topadi:

a) o'quvchilarning bilim darajalarini oldindan aniqlash; bu jarayon o'quv yili boshida amalga oshiriladi. O'quvchilarning bilim darajalari aniqlanib, o'quv yili davomida ularga singdiriladigan ta'lim mazmunining elementlari oydinlashtiriladi. Oldindan amalga oshirilgan tekshirishlar o'quvchilarning bilimlaridagi bo'shliqlarni aniqlab, ularni kompensatsiya qilish imkoniyatlarini izlashga yo'naltiriladi. Bunday tekshirishlar nafaqat o'quv yili boshida, balki o'quvchilarni aqliy jihatdan rivojlanish darajalarini aniqlash maqsadida o'quv dasturining yangi bo'limini boshlashdan oldin ham o'tkazilishi mumkin.

b) o'quvchilar bilimini joriy tekshirish har bir mavzusi o'rganilgandan so'ng amalga oshiriladi. Joriy tekshirish, asosan, ta'limiy vazifani bajarishga yo'naltirilgandir. Mazkur tekshirishning metodlari va shakllari turli tuman bo'lishi mumkin. Ular o'quv materiallarining mazmuni, murakkabligi, o'quvchilarning yoshi, tayyorgarlik darajalari, o'qitishning maqsad va darajasi, aniq shart-sharoit kabi pedagogic omillarga bog'liq holda tanlanadi.

b) o'quvchilar bilim va ko'nikmalarini takroriy tekshirish joriy nazorat kabi mavzuviy xarakterga ega bo'lishi kerak. Takroriy tekshirishlar o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlaydi, biroq o'quv faoliyati dinamikasini tasvirlash imkonini bermaydi. Bunday tekshirishning samaradorligi shundaki, tashxislashning boshqa ko'rinishlari va metodlari bilan uyg'unlashtirilishida namoyon bo'ladi.

g) o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikmalarini davriy tekshirish o'quv kursi bo'limlari yoki undagi alohida ahamiyatga ega bo'lgan mavzularning maqsadidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Bunday tekshirishning maqsadi – o'quvchilar o'zlashtirish darajalarini tashxislash, o'quv materiallari tarkibiy qismlari orasidagi uyg'unlikni ta'minlash, o'quv kursining turli bo'limlarida o'rganilayotgan bilimlarning o'zlashtirish maromini oldindan ko'zda tutish va xulosalardan iborat. Davriy tekshirishning asosiy vazifasi tizimlashtirish va umumlashtirishdir.

d) yakuniy nazoratning maqsadi o'quvchilarning didaktik jarayonning barcha bosqichlarida o'zlashtirgan bilim, ko'nikmalari hisobga olishdan iborat. O'quvchilarning o'zlashtirish darajalarini yakuniy hisobga olish har bir chorak va o'quv yili yakunida amalga oshiriladi.

Tashxislashning maxsus turi kompleks (yaxlit tarzda) tekshirish hisoblanadi. Bunday nazorat yordamida o'quvchilarning layoqatlari, turli o'quv predmetlari doirasida o'zlashtirgan bilimlari, ko'nikmalarini amaliyotda qo'llashlari, amaliy vazifalarni yecha olish darajalari tashxislanadi. O'qituvchi o'quvchi tomonidan bajarilgan ishlarni obyektiv, aniq baholash tajribasiga ega bo'lishi kerak. Shu bilan bir qatorda u har doim o'quvchilarga nima uchun, qanday baho qo'yilishini tushuntirishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Джурраев Р.Х. Содержание и структура концепции непрерывной профессиональной подготовки // Образование через всю жизнь: проблемы становления и развития непрерывного образования: Материалы докл. И сообщ.участников междунар.конф.

- (СанктПетербург, 4-5 июня 2002 г.)/ под ред. Н.А.Лююанова и В.Н.Скворцова. – СПб.: изд-во Файндер, 2002. – С 11-18
2. Джураев Р.Х., Цой М.Н., Данияров Б.Х., Гайер Т.В. Интерактивный комплекс в образовательном процессе: Монография. -Т.: Шарк, 2011. - 267 с.
 3. Дударева Л.Н. Гуманитаризация процесса повышения квалификации учителя в ИПК: Автореферат дисс. ... канд. пед. наук. – Алтайский государственный университет. – Новосибирск, 2000. – 22с.
 4. Yo‘ldoshev J. G‘., Usmonov S. A. Pedagogik texnologiya asoslari. Qo‘llanma. – Т.: O‘qituvchi, 2004. – 104 b.
 5. Yo‘ldoshev J., Yo‘ldosheva F., Yo‘ldosheva G. Interfaol ta’lim sifat kafolati. – Т.: «Fan», 2008. -81-b.
 6. Калинин Е.В. Высшая школа в системе непрерывного образования. – М.: Высшая школа., 1990. – 144с.
 7. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М.,1990. – 144с.
 8. Кармаев А.А. Система освоения студентами механизма реализации личностно ориентированного образовательного процесса. Обshепедагогический аспект: Дисс. ... канд. пед. наук. – Саратов, 1999. – 190с.
 9. Касьян А.А. Гуманитаризация образования: некоторые теоретические предпосылки // Педагогика. – 1998. - № 2. - С. 22.